

HABITAT INFORMATI: TECNOLOGIE E METODI IN TRANSIZIONE VERSO I POSITIVE ENERGY DISTRICTS

Carola Clemente¹, Paolo Civiero², Marilisa Cellurale³

Abstract

Sostituisci AbstractL'intelligenza artificiale produce una forma di conoscenza attiva che di fatto orienta e definisce la condizione spaziale e temporale della vita collettiva e individuale. È sul piano dei processi e delle qualità delle interazioni che si definiscono le caratteristiche dei modelli organizzativi; sul peso dei componenti che si orienta la governance dello sviluppo urbano. Il contributo illustra gli esiti della ricerca "Soluzioni SCC per i Positive Energy Districts", un progetto di collaborazione tra Sapienza, Università di Roma e ENEA, più che mai urgenti nell'affrontare la transizione multipla a scala urbana.

Keywords: Positive Energy Districts, Smart Cities and Communities solutions, Dilemmas, Energy Transition, Key Performance Indicators

¹ DiAP - Dipartimento di Architettura e Progetto, Sapienza Università di Roma, carola.clemente@uniroma1.it

² IREC - Catalonia Institute for Energy Research Universitat de Barçelona (Spain), paolo.civiero@uniroma1.it

³ DiAP - Dipartimento di Architettura e Progetto- DiAP, Sapienza Università di Roma, marilisa.cellurale@uniroma1.it

Il tema

Il passaggio tra i programmi europei Horizon 2020 e Horizon Europe segna un importante momento di revisione critica dei modelli applicati e dei risultati conseguiti in ambito di ricerca e di governance urbana. Certamente la questione energetica si è definitivamente affrancata dal confinamento nel binomio risorsa – consumo. La comunità scientifica internazionale, il tessuto produttivo e la pluralità di consumatori dei prodotti tecnologici condividono la consapevolezza comune che il tema è pervasivo, capillare, allacciato alla economia di scala, alla raccolta ed elaborazione delle informazioni, all'interoperabilità dei sistemi e alla qualità dei comportamenti umani (Good et al., 2017; Yan et al. 2017). Nel corso degli ultimi dieci anni, la European Energy Research Alliance (EERA) attraverso le Joint Programming Initiatives (JPI) si è impegnata nella riorganizzazione i risultati conseguiti in materia di trasformazione dei sistemi energetici e nella promozione di modelli sperimentali di sviluppo urbano efficiente. Il rapido avanzamento tecnologico nel campo dell'ICT e IoT, specialmente nella gestione dei Big Data, ha sostenuto la JPI Urban Europe nel superare il paradigma che la sola immissione massiva di tecnologie nel sistema di fosse sufficiente a garantire la *smartness* di comunità e ambienti urbani. La *Smart City* è il luogo delle interazioni tra le persone e i flussi energetici, di materiali e servizi in un determinato contesto economico e finanziario, finalizzati a promuovere uno sviluppo economico sostenibile e resiliente e custodire il benessere e la sicurezza dei cittadini¹.

Non è, quindi, una nuova tecnologia in sé a innescare un processo *smart*, ma è da come reagisce un sistema introducendo una determinata azione che se ne misura l'efficacia: solo se l'implementazione di una determinata tecnologia si traduce in un vantaggio simultaneo in termini economici, ambientali e sociali si può parlare di implementazione smart.

Il documento *Integrated Strategic Energy Technology Plan (SET Plan)*, *Implementation Plan* (European Commission, 2015) supporta le politiche dell'Energy Union nel perseguire gli Obiettivi internazionali in materia di sostenibilità energetica, articolati in *Goals* nell'AGENDA 2030 degli Stati Membri delle Nazioni Unite (United Nations, 2015). L'approfondimento che

si svolgerà in questa sede riguarda l'azione "*Smart Cities and Communities*" del SET Plan in cui è possibile rileggere i temi dell'abitare innovativo, e su cui si proiettano i temi dell'abitare in un ecosistema informato.

Il documento programmatico "*Strategic Research*" elaborato dalla JPI Urban Europe rilegge tali temi attraverso la qualificazione di quattro Dilemmi (JPI UE, 2019):

- *Digital Transitions in Urban Governance*;
- *From Resilience to Urban Robustness*;
- *Sustainable Land-Use and Urban Infrastructure*;
- *Inclusive Public Spaces for Urban Liveability*.

La scelta terminologica ha il merito di comporre proposizioni problematiche aperte e non connotate dal giudizio: le definizioni si prestano, quindi, all'adozione di strategie volte a una riconfigurazione dei componenti e delle relazioni, che permettano di qualificare il sistema come energeticamente positivo.

Il termine Dilemma suggerisce la duplice compresenza di una visione personale e di una visione universale: da una parte la proposizione di una questione universale da un punto di vista soggettivo e dall'altra, la discussione di una questione particolare attraverso argomentazioni e categorie di carattere universale.

L'*Implementation Plan*, pubblicato nel 2018, ricuce gli elementi evoluti e pienamente espressi e condivisi della *Smart City* in un soggetto scientifico, culturale e sperimentale da rifondare: i *Positive Energy Districts* (PEDs). I PEDs identificano «aree urbane efficienti e flessibili dal punto di vista energetico che producono emissioni zero di gas a effetto serra e gestiscono attivamente un surplus locale o regionale di produzione annua di energia rinnovabile. Richiedono l'integrazione di diversi sistemi e infrastrutture e l'interazione tra edifici, utenti e sistemi regionali di energia, mobilità e ICT, ottimizzando al contempo la vivibilità dell'ambiente urbano in linea con la sostenibilità sociale, economica e ambientale» (SETIS, 2018).

La JPI Urban Europe è stata fino ad oggi impegnata nella costruzione di un quadro di ricognizione e di precisazione dell'ontologia dei PEDs, volta alla applicabilità e replicabilità dei modelli nei diversi contesti europei². La complessità e la coerenza metodologica richiesta per raggiungere gli obiettivi prefissati, hanno implicato, fin dall'inizio, il robusto e attivo coinvolgimento di *stakeholder* afferenti a distinti contesti sia della filiera

¹ cfr. https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities-and-urban-development/city-initiatives/smart-cities_en

² L'obiettivo fissato dal *SET Plan – Implementation Plan* consiste nella pianificazione, sviluppo e replicazione di 100 PEDs entro il 2025.

produttiva (ricerca e sviluppo), ma anche dalla sfera amministrativa (amministratori e soggetti pubblici) in grado di incidere sensibilmente sulle politiche territoriali, che hanno visto, come primo risultato, una ricognizione inedita dei distretti europei con caratteristiche positive ricorrenti (JPI, 2020).

Fig. 1

L'innesco: l'attivazione del processo

Le definizioni scorse dalla Strategic Research and Innovation Agenda – SRIA 2.0. e dal SET PLAN sottendono una visione di città europee come luoghi del progresso sociale, piattaforme di democrazie, dialoghi e diversità culturali, culture di rigenerazione ambientale.

In questo contesto, la ricerca “Smart Cities and Community (SCC) solutions for Positive Energy District” – di cui in questa sede vengono condivisi i termini metodologici adottati e le tematiche affrontate – si inquadra nell’ambito di un programma di ricerche più vasto, condotto dagli autori in collaborazione con Dipartimento Tecnologie Energetiche – *Smart Energy Networks* (DTE-SEN) di ENEA.

L’obiettivo generale della ricerca si riferisce alla costruzione su un quadro operativo volto a identificare lacune e ostacoli all’implementazione dei servizi urbani, con il fine (1) di individuare le linee di sviluppo destinate alla attivazione dell’intero processo rigenerativo, e (2) di sostenere tale processo avendo come priorità sia l’incremento di qualità della vita di cittadini e la sostenibilità dei sistemi, sia la diffusione e replicabilità di nuovi modelli aggregativi basati sul concetto di comunità energetiche.

Muovendo da questi obiettivi la ricerca si è declinata in tre contributi specifici:

- inquadramento concettuale del PED come evoluzione del modello *Smart Urban District* (SUD) definendone distanze e punti di continuità;
- individuazione dei Dilemmi Urbani, a cui le soluzioni SCC sono chiamate a dare possibili risposte come singoli strumenti o come sistemi integrati;
- costruzione di una matrice operativa, da adottare come ontologia da implementare in una piattaforma, finalizzata al posizionamento e all’integrazione di soluzioni SCC, coordinate a un riferimento dimensionale (*engagement scale*) e temporale (*engagement phase*).

Fig. 2

Nella prima fase il gruppo ha ricomposto le definizioni precedentemente chiarite, in un quadro strumentale per la transizione verso il modello Positive Energy District. Le differenti accezioni di PED, risultanti dai lavori in corso nei tavoli internazionali promossi nel SET PLAN Action 3.2, tengono conto delle priorità tematiche, i *Dilemmas*, che permettano di tradurre i *Sustainable Development Goals* (SDG) delle Nazioni Unite negli ambiti applicativi già caratteristici della Smart City: protezione e sicurezza, salute, educazione, mobilità, energia, acqua, rifiuti, sviluppo sostenibile, accessibilità all’abitazione e promozione della vita collettiva.

Questi temi abitano i luoghi fisici dell’ambiente urbano e gli strumenti che li regolano: le costruzioni e le tecnologie nell’ambiente costruito, reti e sistemi energetici, idrici e relativi al trattamento dei rifiuti, le reti e le attrezzature per la mobilità, gli spazi pubblici e il quadro normativo. Questi elementi compongono il quadro dei domini di implementazione delle soluzioni SCC.

Un impegno consistente è stato volto alla individuazione e sistematizzazione di prodotti e soluzioni, ad oggi disponibili, che fossero capaci di rispondere ai Dilemmi nel quadro dei rispettivi Domini della implementazione. Questa attività ha altresì permesso di individuare il livello di maturità tecnologica TRL³ e i *gap* rispetto ai quali poter indirizzare e incentrare la ricerca nei prossimi anni.

Areas	Key Tools/ Technologies answer in areas	Implementation domains	Engagement phase	Engagement scale	Stakeholder
1. Safety & Security, 2. Health, 3. Education, 4. Mobility, 5. Energy, 6. Water, 7. Waste, 8. Economic development, Housing and Community	Ref. to Areas (1,2,3, ...)	1. Technologies in built environment 2. Energy supply system, 3. Water disposal system, 4. Waste disposal system, 5. Mobility system, 6. Public space, 7. Regulatory framework	1. Planning, 2. Design, 3. Construction, 4. Management	1. Functional unit, 2. Building, 3. Block of buildings, 4. Infrastructures (material/ immaterial), 5. Environment (physical/social)	1. Government, 2. R&I, 3. Financial/ Funding, 4. Analyst, IT project and Big Data, 5. BPM, 6. Urban Services, 7. Real Estate, 8. Design/ Construction, 9. Social/Civil Society, 10. eCommerce.

Tab. 1

Infine, la *trigger question*: quali sono gli effetti dell’implementazione di una soluzione SCC in un determinato dominio e quale il grado di possibile integrazione di una tecnologia specifica tra i domini e in ambito sociale?

Per entrambe le questioni la ricerca si è focalizzata nella costruzione di un quadro metodologico e operativo scalare, finalizzato a rispondere a due considerazioni preliminari, riferite al contesto nazionale di nostro interesse. La prima rivolta è alle caratteristiche strutturali delle realtà urbane italiane (Pinna et al., 2018) che qualificano i dilemmi rispetto alla consistenza del patrimonio costruito e al parametro dimensionale ed evolutivo dell’ambito urbano di applicazione. In secondo luogo, la messa a sistema di un programma di attuazione e governo (obiettivi,

3 Technology Readiness Level (TRL) permette di applicare una metrica condivisa di valutazione del grado di maturità tecnologica di un prodotto o processo.

Fig. 3

strategie e finanziamento) della transizione verso i PED per *step* progressivi di implementazione, secondo agli obiettivi dell'Azione 3.2 del *SET Plan* e i SDG 2030 (Civiero et al., 2020).

Specie in risposta a quest'ultima valutazione, si è prodotto uno strumento logico di ricognizione e sistematizzazione delle risorse e delle soluzioni SCC già operative e attuabili nell'ambito degli *Smart Urban District*, recuperando e implementando i risultati delle precedenti ricerche (Civiero et al., 2017a, 2017b).

Intelligente e [energeticamente] Positivo: l'habitat ottimizzato

In questo passaggio si svolgono due evoluzioni concettuali che indirizzano la transizione verso il PED. La prima riguarda la misurazione dell'efficacia delle soluzioni individuate: si intende misurarne la qualità *smart* non solo in riferimento agli indicatori di performance oggettiva ma in base al campo di applicazione, quindi di interoperabilità con altre soluzioni, alle diverse scale, e il grado di plusvalenza che la combinazione stessa genera, riferita alla somma degli indicatori chiave di prestazione (KPIs – *Key Performance Indicators*) dei singoli strumenti. In altre parole, misurare la qualità sulle applicazioni significa valutare l'efficacia di un sistema interoperabile, come il rapporto tra la

somma delle prestazioni attese di progetto di una soluzione e il plus valore (*positive KPI o KPI+*) generato da una combinazione ottimizzata di soluzioni diverse, in risposta ai dilemmi urbani. Si può tradurre questo concetto in un'espressione matematica, un'immagine tridimensionale: un integrale multiplo.

Le dimensioni della trasformazione sono espresse termini di tempo, cioè di fasi che caratterizzano i processi di trasformazione dell'ambiente costruito, e di spazio misurabile dell'azione innescata dalla soluzione o dal sistema integrato di soluzioni nel relativo dominio di implementazione, dall'unità funzionale, in cui il singolo *prosumer*⁴ agisce, alla dimensione ambientale, come ambito delle relazioni fisiche e sociali, a cui si attribuisce il più alto grado di complessità.

Le coordinate planari quindi sono rappresentate dalle fasi in ingaggio (programmazione, progettazione, costruzione e gestione) e dalla scala di ingaggio (unità funzionale, edificio, distretto, infrastruttura, ambiente costruito).

La terza dimensione, occupata dagli *stakeholders* di sistema, lega l'efficacia degli strumenti in sé alla capacità degli attori di filiera di svolgere il ruolo di acceleratori dell'implementazione delle soluzioni SCC e di esprimerne i potenziali d'uso inediti.

Nell'ultima fase della ricerca è stato predisposto un prototipo di piattaforma pilota per la valutazione del *KPI+* di due dispositivi ICT (Clemente et al., 2019).

Il contributo della ricerca sul tema dei Positive Energy Districts

La ricerca ha inteso contribuire al ragionamento europeo sui PEDs con due risultati: un repertorio organizzato di soluzioni SCC aperto a continue revisioni senza comprometterne l'efficacia e un quadro interpretativo applicabile a contesti urbani, sociali e legislativi differenti.

Da questi due strumenti si estrae una valutazione dei punti di miglioramento di una soluzione SCC e l'identificazione delle dimensioni in ingaggio che incidono sulle sue variabili. Inoltre, tali strumenti consentono di apprezzare gli effetti dell'applicazione integrata della soluzione o del prodotto sull'ambiente costruito in ragione delle variazioni di densità e di consistenza fisica delle architetture e delle infrastrutture.

Le ragioni della ricerca insistono sulla convinzione che la transizione verso i *Positive Energy District* sia un processo già attivabile con i sistemi e le soluzioni già disponibili sul mercato, e che anche le porzioni urbanizzate meno adattabili come quelle storiche sono da queste abilitate a contribuire al bilancio energetico globale europeo. Viceversa, la produzione quantitativa di soluzioni *ad hoc*, verso cui sembra tendere la produzione di tecnologie IC, rischia di irrigidire il sistema e comprometterne l'efficace replicabilità.

Intelligenti, ottimizzati e distanti: l'imprevedibile accelerazione tecnologica.

In questa condizione costrittiva di separazione e di distanziamento⁵, la popolazione e le pubbliche amministrazioni hanno irrobustito rapidamente la confidenza con le tecnologie digitali; quindi non solo ci si può aspettare una migliore risposta all'implementazione di soluzioni *smart* in ambito sociale, educativo e sanitario, ma che ne sia fortemente percepita e radicata la necessità e la consapevolezza con particolare attenzione al tema dei

4 Termine coniato da Alvin Toffler nel libro *The third wave* (1980): è una crasi dei termini *producer* e *consumer* che indica un consumatore che è a sua volta produttore o, nell'atto stesso che consuma, contribuisce alla produzione. Cfr. la voce "*Prosumer*" elaborata da Enrico Menduni per l'Enciclopedia della Scienza e della Tecnica, Treccani, Roma

5 La Pandemia da Coronavirus, cd. COVID-19, è stata accertata all'inizio del 2020. Al momento della redazione di questo articolo, l'emergenza sanitaria è ancora in corso.

dispositivi per la telemedicina, protagonisti di una vertiginosa e necessaria accelerazione evolutiva. Da architetti, dobbiamo riflettere sulla nostra missione di elezione e chiederci quale sarà il peso dell'infrastruttura, delle abitazioni, dei luoghi di lavoro e della comunità nella città che verrà, interpretando e affrontando le sfide che ci attendono con un approccio quanto mai scientifico e rigoroso, garantendo al tempo stesso spazio e ruolo alla creatività, intesa come motore e contributo all'innovazione.

Acknowledgment

Accordo di Programma Ministero dello Sviluppo Economico MISE – ENEA – Piano Annuale di Realizzazione 2018 (PAR 2018). Progetto: Analisi degli attori della filiera dei servizi energetici urbani per lo Smart Urban District con focus specifico sui PED Positive Energy District.

Progetto di ricerca PEDRERA. Positive Energy Districts renovation model, questo progetto è stato finanziato dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell'Unione Europea nell'ambito della convenzione di sovvenzione Marie Skłodowska-Curie No 712949 (TECNIOspring PLUS) e dall'Agenzia per la competitività delle imprese del governo della Catalogna (ACCIÓ).

References

- Civiero, P., Clemente, C., ENEA, (2017), RdS/PAR2017/075. Report di analisi del potenziale delle soluzioni SCC funzionali allo Smart Urban District nella filiera delle costruzioni come acceleratore dell'erogazione dei servizi energetici urbani.
- Civiero, P., Sanmartí, M., et al. (2020), "PTE-ee ITP - Iniciativa Tecnológica Prioritaria (2019). Positive Energy Districts (PEDs)", available at: <https://static.ptee.org/media/files/documentacion/itp-01-2019-distritos-de-energia-positiva-peds-tZU.pdf> (accessed 15 Luglio 2020).
- Clemente, C., Civiero, P., and Cellurale, M. (2019), "Solutions and services for smart sustainable district: an innovative approach in KPI to support transition", *International Journal of Sustainable Energy Planning and Management*, vol. 24, pp. 95-105.

- European Commission (2015), Towards and integrated Strategic Energy Technology (SET) Plan. Accelerating the European energy system transformation, available at: https://setis.ec.europa.eu/system/files/Communication_SET-Plan_15_Sept_2015.pdf (accessed 1 Aprile 2020)
- Good, N., Martinez Cesena, E.A., Mancarella, P. (2017), "Ten questions concerning smart districts", *Building and Environment*, vol. 118, pp. 362-376.
- Joint Programming Initiative Urban Europe (2019), Strategic Research and Innovation Agenda 2.0, available at: <https://jpiurbaneurope.eu/app/uploads/2019/02/SRIA2.0.pdf> (accessed 1 Aprile 2020).
- Joint Programming Initiative Urban Europe (2020), Europe Towards Positive Energy Districts. A compilation of projects towards sustainable urbanization and the energy transition, available at: https://jpi-urbaneurope.eu/app/uploads/2020/06/PED-Booklet-Update-Feb-2020_2.pdf (accessed 1 Aprile 2020)
- Pinna, R., Costanzo, E. and Romano, S. (2018), "Pathways to ZEED", *Techn. Journal of Technology for Architecture and Environment*, vol. 1, pp. 40-44.
- SETIS-Strategic Energy Technologies Information System (2018), "SET-Plan ACTION n°3.2 - Implementation Plan. Europe to become a global role model in integrated, innovative solutions for the planning, deployment, and replication of Positive Energy Districts. June 2018", available at: https://setis.ec.europa.eu/system/files/setplan_smartcities_implementationplan.pdf (accessed 1 Aprile 2020).
- Yan, D., Hong, T., Dong, B., Mahdavi, A., D'Oca, S., Gaetani, I. and Feng, X. (2017) "IEA EBC Annex 66: Definition and simulation of occupant behavior in buildings", *Energy and Buildings*, vol. 156, pp. 258-270.

Fig. 1 - Dilemmas and Areas of Transition to PED. Fonte: SRIA 2.0 JPI UE. Final Draft (2018). Elaborazione degli autori

Fig. 2 - A sinistra le dimensioni della trasformazione e implementazione delle soluzioni SCC: fase/scala di ingaggio in relazione alla categoria di stakeholder coinvolti. A destra, l'espressione grafica dell'efficacia e delle potenzialità della tecnologia del "motion sensor", assunto come caso di studio, misurata attraverso lo strumento logico presentato. Elaborazione degli autori

Fig. 3 - Motion Sensor. Estratto dal repertorio di soluzioni SCC. Fonte: Clemente et al.(2018), "Report RdS/PAR2018/041. Analisi delle soluzioni SCC funzionali ai servizi energetici urbani per lo Smart Urban District con focus specifico sui PED Positive Energy District"

Tab. 1 - Modello di analisi della matrice per il riconoscimento ponderato e l'implementazione di soluzioni SCC in un contesto urbano.